

O'QITUVCHI- PSIXOLOG, FASILITATOR

Sabrina Xamidova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11380966>

Fasilitator interaktiv o'yin jarayonini nazorat qiladi, uning tartib-qoidalari buzilmasligini ta'minlaydi. Bu esa qolgan ishtirokchilarning o'yin va mashg'ulotlar maqsadiga, interaktiv o'zaro aloqa ma'zmuniga diqqat qaratishini ta'minlaydi.

Katta yoshdagi o'quvchilarni o'qitishda ular o'zini qulay (jismoniy va ma'naviy) xis etadigan sharoitni yaratish muxim. Shunda ular ommaviy rivojlanishga va bilim olishlikka layoqatli bo'ladilar. Bu fasilitatorning muxim vazifasidir, chunki, ko'pchilik interaktiv texnologiyalar auditoriya oldida aniq haraqlar qilishni, ommaviy prezentatsiyalarni nazarda tutadilar. Bunday o'quv jarayoni tajriba bilan bog'liq bo'lgani holda, shubhasiz, tinglovchilarning, ayniqsa, rahbarlarning o'zlashtirishini murakkablashtiradi va mashg'ulotlarda o'zaro ishonch, tushunish va sirlilik muhitini talab etadi.

O'zaro ishonch muhitini yaratish ko'p sabablarga bog'liq;

- "o'yin maydoni", ya'ni qulay atrof muhit (havo, yorug'lik, mebel, videotexnika, flipchartlar va b.q.);

- o'zgalarda ishonch va yaxshi taa'ssurot xissini o'yg'otadigan interaktiv ta'sirni tashkilashtirishda muallimning o'zini o'zi prezentatsiya qilishi;

- ish reglamentiga, tanaffusga va asosiy o'yin tartibiga aloqador tashkiliy masalalarni gurux bilan muhokama qilish;

- "o'z xohishiga ko'ra" asosida ish olib borish: kim gurux ichida ishlashni xohlamasa majbur qilmaslik;

- guruxda avvaldan mavjud bo'lgan bilimlar va tajribalarni aniqlash;

- o'yinga "kirishish" uchun "qizituvchi" mashqlar, charchoqni oladigan, bo'shashtiradigan va samimiylikka chaqiradigan treninglar;

- bo'lib o'tgan o'yin natijalari muhokamasi haqida fikr yuritish, xissiyot va ta'ssurotning aks etishi xamda o'zaro konstruktiv tanqid.

Amaliy o'yinlar natijalari muhokamasida, odatda, asosiy eti'bor faoliyat natijasiga, chiqarilgan xukumlar va ishlab chiqilgan programmalar yoki proektlar analiziga qaratiladi. Shu bilan birga, trening mashg'ulotlarida o'zaro aloqa jarayoni, ayniqsa, agar ular kommunikativ treninglar bo'lsa, ahamiyatga ega. Shuning uchun muhokamaga va interaktiv o'zaro aloqaning ko'p qirrali analiziga yetarlicha vaqt ajratish kerak. Refleksiv analiz qilish, o'z va o'zgalar xatti-harakatlari ustida fikr

yuritish – bu ma’lum vaqt talab qiladigan fikrlash jarayonidir. Tinglovchilar faqat o’ylash emas, balki, mustaqil hulosa va xukumlar chiqarishlari kerak.

Muallim-fasilitator ishtirokchilarning o’zgaralar nuqtai-nazari va o’ziga xosligini inobatga olgan holda hamkorlik qilish tuyg’usini o’yg’otadi va shu yo’sinda guruxlarda muntazam ish olib boradi. Bunday maqsadlarga erishish uchun quyidagilar lozim:

- samimiy savolar berish;
- guruxdan kelayotgan turli signalarga ijobiy ahamiyat qaratish;
- guruxlar orasidagi janjalli va chalkash suxbatlarga aniqlik kiritish;
- guruxga xulosalar chiqarishda yordam berish;
- kerakli ma’lumotlarni taqdim etishga tayyor bo’lish;
- guruxning qaror qabul qilishiga yordam berish.

Muallim-fasilitator, masalan, shunday savolar beradi: “Siz nimani sezdingiz..?”, “Mashqlarni bajarish vaqtidagi o’z xisssiyotlari haqida kim gapirmoqchi?” va b.q. yoki “Sizningcha yana nima voqea yuz berdi?” va har bir o’yin ohirida unga yakun yasaydi.

Agarda maxsus mashqlarga vaqt bo’lmasa, unda tinglovchilardan yaqin oy yoki yil mobaynida nima bilan band bo’lishligi yoki o’yin mashg’ulotlaridan tashqari paytda, odatda, nima bilan shug’ullanishligi haqida so’ralishi mumkin. 3-5 minut mobaynida ishtirokchilarga savollar berishi, ulardan o’z xis-tuyg’ulari (joyida va ayni vaqtda) hakida so’rashi, boshqa gurux a’zolariga murojaat qilib, o’yin mashg’ulotlari jarayonida yuzaga kelgan vaziyatlar haqida fikr bildirishi mumkin.

Muallim - psixolog

Interaktiv o’yinlar o’tkazishda muallim shaxslar aro va amaliy muloqat ichidagi “insoniylik” bilan bog’liq qimmatli dasturlarga ega bo’lishi kerak. Tinglovchilarga odamiylik va e’tibor bilan qaragan, munosabatlarida iliqlik va samimiylilikni namoyon etgan muallim, o’quvchilarning kommunikativ kompetentlik bilan bog’liq yangi ko’nikmalarni egallashlari uchun qulay sharoit yaratadi. Samimiy odam o’zga odamlar bilan “sovuq”, indifferent (lat. indifferens - lokayd) shaxsdan farqli o’laroq murosa qilishi osonroqdir. Interaktiv o’zaro aloqa haqida gap ketganda “munosobatlardagi iliqlik” tushunchasi quyidagilardan tashkil topadi:

- aloqadagi sheriklarning teng xukukligi;
- ayblovga yo’l qo’ymaslik;
- “ximoyalaniş pozitsiyalarining” yo’qligi;
- o’zaro ishonch va yaqinlik;
- samimiylilik.

Muallim va o'quvchi munosabatlaridagi iliqlik – bu uslub va fikrlashning o'ziga hosligi, shu bilan birga professional ko'nikmadir. Interaktiv mashg'ulotlarni olib boriyotgan muallim har bir tinglovchiga nisbatan e'tibor va iliqlik xissi bilan yondashishi kerak. Bu unga xos bo'lgan meyyor tuyg'usi, pedagogik odob, emotsional vazminlik va o'zini tuta bilish, shu bilan birga o'z xulqini va o'zgaralar bilan munosabatini nazorat qila bilish qobiliyati orqali namoyon bo'ladi.

O'zga odamlarni tushunish *ularni xis qila bilish, empatiya* – dunyoga boshqa odamning nazari bilan qaray bilish, uning xis-tuyg'ularini anglash qobiliyati bilan bog'liq. Ayniqsa, bu suhbatdoshni tinglay bilishda, uning fikriga qiziqish bildirishda, vaqtida psixologik yordam ko'rsatishda namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, muallim *barcha tinglovchilarga nisbatan bir xil ijobiy munosabatda bo'lishi kerak*. Xuddi shunda har bir odamning qadr-qimmati va o'ziga xos qirralari namoyon bo'ladi. Xatto to'ng odamlarga nisbatan ham tolerant va samimiy muomalada bo'lish – bu yuqori onglilik, o'z muammolari diagnostikasiga asoslanib o'zini o'zi korreksiya qilishni talab etadigan murakkab xulq-atvor ssenariysidir.

Psixologik yordam ko'rsatish, o'zgaralar tajribasiga hurmat bilan qarash, tinglovchilar tomonidan bajarilgan xarakter va qarorlarga xayrixohlik bildirish – bularning xammasi tinglovchilarda o'qishga va rivojlanishga ishtiyoq xissini uyg'otadi.

Shunday qilib, o'yin qoidalarini ishlab chiquvchi muallim bo'lmoq – bu barcha vazifalarni bir vaqtda, saviyali va professional ravishda bajarishdir. To'g'ri, amaliyotda bu vazifalarni bir necha tashkilotchilar bajarishi mumkin. Bunday tajriba tashkiliy-faoliy va innovatsion o'yinlarda keng qo'llaniladi. Universal muallimni malaka oshirish, mutaxassis va rahbarlarni qayta tayyorlash tizimida topish ancha murakkab, chunki ularning ko'pchiligida yukorida aytilgan xususiyatlarning ayrimlarigina mavjud. Lekin shunga qaramay, bu xislatlarni rivojlantirish zarur, chunki interaktiv o'qitishning samaradorligi va muvaffiqiyati ularga bog'liq.